

κ' ἤλεγε, «δὲν σᾶς ἔταξα, θωρεῖτε, τὴν χαρὰν σας,
γιατὶ κ' ἐγὼ τὸν ἄνδρα μου ἐβγήκα κ' ἤφερά σας!»
Τὴν ἔπαθε σὰν τὸν Σαμψών, ποῦ εἶχε τον προδῶση
ἢ Δαλιδὰ τσ' ἀλλόφυλους καὶ εἶγάν τον τυφλώση.

- 5 Καὶ πάλιν, γιὰ νὰ σᾶς εἰπῶ τί ἴπαθον τὰ παιδάκια,
ὅπου ἔς τ' ἀμπέλια βγήκανε νὰ φᾶσι σταφυλάκια.
Καλάθια πέρνουν τὰ παιδιὰ καὶ πᾶσινε γιὰ ναῦρου
σταφύλια, γιὰ νὰ φάγουσι καὶ ἴπωρικὰ νὰ πάρουν.
Τοῦρκοι δὲν τὰ ἴποδίσανε μὲ κόμπωμα νὰ φᾶσι,
10 νὰ πάρουν ὅσα θέλουσι, κί' αὔριον πλεὰ νὰ πᾶσι.
ἴΣ τὴν χώρα ἐγυρίσανε κί' ἐφέραν τὰ σταφύλια
καὶ ἴλέγαν πῶς ἐπήγασιν ἔξω, μακρὰ δυὸ μιλια
κί' αὔριον θὰ γυρίσωμεν πάλι ἐδεκεῖ νὰ βροῦμεν,
νὰ φᾶμεν καὶ νὰ πάρωμεν ὅσα κί' ἄν ἐμποροῦμεν.
15 Καὶ τὰ ἐπίλοιπα παιδιὰ τῆς χώρας νὰ ζηλεύουν,
κί' ἐκλαῖγαν τῷ μανάδῳ τως καλάθια νὰ γυρεύουν
καὶ τὸ πωρὸ κινούσινε πολλὰ ἀπὸ σαράντα,
καὶ μὲ παιγνίδια καὶ χαραῖς ἐπιγαίνασι ἔς τὴν στρατά.
Κ' οἱ Τοῦρκοι ὡσὰν εἶδασι τόσα πολλὰ νὰ πγαίνουν,
20 βγαίνουν ἀπὸ τὴν Γέφυρον πολλοὶ καὶ κατεβαίνουν
ἔς τ' ἀμπέλια, καὶ τὰ πιάουσι πρίχου σταφύλια φᾶσι,
ἐκεῖναις ὅπου τὰ ἴχασιν, ἐθέλασι τὰ χάσει.
ἴΣ τὴν χώρα σὰν ἐφέρασι γιὰ τοῦτα τὸ μαντάτο,
πᾶσα μητέρα τὸ παιδί, ὅπου ἴχεν, ἐθρηνάτο.

- 25 ἴΟ γενεράλες ὄρισεν ὄλα νὰ ἴτομασθοῦσιν
καράβια μὲ τὰ κάτεργα, ὄγιὰ νὰ σηκωθοῦσιν,
εἰς τὰ καστέλλια νᾴλθουσιν ἀπ' ὄξω νὰ σταθοῦσι,
τοῦ Τοῦρκου τὰ πλεούμενα ἔξω νὰ μὴν ἐβγοῦσι.
Πάρο, ἴΑξιὸ κί Κάρπαθο, Τηνιὸ, τὴν Σαντορίνη,
30 ἔς τὴν Μῆλο καὶ τὴν Κίμωλο χαράτζι δὲν ἀφίνει.

135

6 φᾶσι. — 7 πέρνουν. — 10 πᾶσι. — 16 τό. — 17 πορνό. — 18 παι-
γνήδια. — 19 οἶδασι. — 22 ἐκεῖναις - χάσι. — 24 ἐθρηνάτο. — 25 ὄρισεν. —
26 ὄγιὰ - σικωθοῦσιν. — 29 τινιὸ - σαντωρύνει. — 30 κίμοο - ἀφίνει.

